

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7491685>
УДК 517.518.8

ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТРЕНИНГА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ СОТРУДНИКОВ МЧС

Т.В. Вуколов,

студент 5 курса, напр. «Морально-психологическое обеспечение
служебной деятельности»

Е.В. Дворцова,

доц. кафедры ПиОП, к.п.н., доц.,
КГПИ КемГУ,
г. Новокузнецк

Аннотация: В статье рассматривается как психологический тренинг влияет на психоэмоциональное состояние сотрудников МЧС. В статье рассказывается о понятиях психоэмоциональное состояние, самочувствие, утомление, стресс. Требования современной единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к психике сотрудников можно охарактеризовать как высокие. Известно, что деятельность сотрудников МЧС характеризуется различными условиями работы при наличии факторов, обладающих силой влиять на людей и их профессиональную деятельность. Одним из таких условий труда называется необходимость выполнения служебных обязанностей сотрудника МЧС в течение всего рабочего дня.

Ключевые слова: психоэмоциональное состояние, самочувствие, утомление, стресс, сотрудники МЧС, диагностика, влияние, эксперимент

THE INFLUENCE OF PSYCHOLOGICAL TRAINING ON THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF EMERGENCY WORKERS

T.V. Vukolov,

5th year student, direction "Moral and psychological support of official activity"

E.V. Dvortsova,

Associate Professor of the Faculty. Piup, PhD. Psychological Sciences,
Associate Professor,
KSPI KemGU,
Novokuznetsk

Annotation: The article examines how psychological training affects the psycho-emotional state of emergency workers. The article describes the concepts of psycho-emotional state, well-being, fatigue, stress. The requirements of the modern unified state system of emergency prevention and response to the psyche of employees can be described as high. It is known that the activities of EMERCOM employees are characterized by different working conditions in the presence of factors that have the power to influence people and their professional activities. One of such working conditions is the need to perform official duties of an EMERCOM employee throughout the working day.

Keywords: psychoemotional state, well-being, fatigue, stress, emergency workers, diagnostics, influence, experiment

Сотрудники МЧС осуществляют аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров, наводнениями, стихийными бедствиями и другими непредвиденными происшествиями, а также с ликвидацией последствий аварий (например, дорожно-транспортных происшествий или разливов нефти) [1-3]. Спасательные работы опасны и требуют доверительного сотрудничества – неправильное решение или неправильное поведение могут поставить под угрозу здоровье, жизнь или здоровье, жизнь и имущество других людей [1-4].

Специфическим стрессовым фактором для профессиональной деятельности сотрудников МЧС является режим тревожного ожидания при ежедневном боевом дежурстве [1-3]. У некоторых

пожарных возбудение, вызванное ожиданием пожара, сопровождается реакцией, которая может превышать реакцию, возникающую в период боевых действий. В течение своей рабочей смены сотрудник МЧС находится в состоянии постоянной готовности, чтобы в случае возникновения экстренной ситуации спешить на место происшествия для ее решения

Такие авторы, как С. Г. Климанова и А. В. Трусова, ссылаясь на авторов методики САН – В. А. Доскин, Н. А. Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П. Мирошников – в понимании психического состояния человека предлагают понимать психоэмоциональную реакцию на нагрузку, индивидуальные особенности и биологические ритмы психофизиологических функций организма [1-3].

Самочувствие – это комплекс субъективных ощущений, отражающих степень психологической и физиологической комфортности наличного состояния человека. Самочувствие может быть хорошее, плохое, болезненное, а может выражаться и в переживаниях, ощущениях дискомфорта, затруднениями в выполнении определенных действий. От самочувствия напрямую зависят показатели умственной работоспособности человека. Человек с прекрасным самочувствием будет более успешен в выполнении какого-либо умственного труда, чем человек, который будет испытывать плохое самочувствие

Психические состояния, как указывает А. Н. Певнева, в современное время развиваются в области узконаправленных исследованиях, а именно в изучении состояний оптимальной работоспособности, утомления, монотонии, различных форм стресса и экстремальных состояний личности. Данный автор предлагает нам формулировку понятия стресс и утомление, как системную реакцию на воздействия из внешней среды или реакции адаптации к обстоятельствам и условиям

Исследование разработанности проблемы влияния психологического тренинга на психоэмоциональное состояние сотрудников МЧС показало, что данная тема нова и актуальна в психологической науке, а аналогичных исследования нами не обнаружено.

Чтобы изучить эмпирическим путем влияния психологического тренинга на агрессивность и тревожность сотрудников МЧС мы

составили программу экспериментального исследования, подобрали методы и методики и сформировали репрезентативную выборку, в которую вошли 30 сотрудника МЧС: 15 испытуемых в экспериментальной группе и 15 в контрольной.

Оценка достоверности отличий по изучаемым параметрам испытуемых экспериментальной и контрольной группы до эксперимента показала, что значимых отличий не обнаружено, а, следовательно, все респонденты могут принять участие в исследовании.

Анализ результатов выходной диагностики после проведения эксперимента в экспериментальной группе показал, что после проведения тренинга у испытуемых значимо понизились показатели по шкалам «Утомление» и «Стресс», а также значимо повысился показатель «Самочувствия».

Выявление влияния психологического тренинга на психоэмоциональное состояние сотрудников МЧС показало, что психологический тренинг действительно повлиял на психоэмоциональное состояние испытуемых, снизив показатели утомления и стресса, а также повысил показатель самочувствия.

Полученные данные свидетельствуют о том, что психологический тренинг повлиял на психоэмоциональное состояние сотрудников МЧС, а именно повысило самочувствие, а также снизило утомление, стресс. Данный результат описывает возросшее умение испытуемых справляться с утомлением, стрессом и находить методы по повышению своего самочувствия. Помимо непосредственных упражнений, включенных в тренинг, на испытуемых также оказало влияние эмоциональное вовлечение, психологический климат, выстраивание терапевтических отношений как внутри группы, так и с психологом в частности, стабилизируя их эмоциональное состояние и повышая психологическое самочувствие. Данные факторы стали неотъемлемыми дополнительными переменными, влияющими на ход эксперимента, учитывая которые можно повысить результативность эксперимента. Предположительно, разница в оценке достоверности различий анализа результатов экспериментальной группы по сравнению с общими результатами обосновывается малым количеством участников. Учитывая специфичность независимой переменной, было невозможно включить больше участников. По

соображениям эффективности проводимого тренинга включение в группу более 15 человек нецелесообразно и угрожает качеству работы, проведенной в группе. Все показатели в контрольной группе, значимо не изменились. Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что наша гипотеза подтвердилась и психологический тренинг оказал влияние на психоэмоциональное состояние сотрудников МЧС.

Учитывая то, что данное исследование является пилотажным, точность результатов необходимо подтверждать последующими исследованиями, однако на данный момент можно сказать, что конструктивная валидность исследования также высока, благодаря сбору обратной связи испытуемых и её интерпретации вместе с математико-статистическими данными, положенными в основу выводов об эмпирической части исследования. Кроме того, интерпретация результатов происходила с помощью проведенного теоретического анализа и выбранных научных подходов, что также повысило конструктивную валидность

Список литературы

[1] Дашкова С.В. Психологическая устойчивость в чрезвычайных ситуациях: учебное пособие / С.В. Дашкова ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет. - Волгоград: ВолгГТУ, 2020. 167, [2] с.: табл.; ISBN 978-5-9948-3640-8. – Текст непосредственный.

[2] Диагностика, профилактика и коррекция стрессовых расстройств среди сотрудников Государственной противопожарной службы МВД России»: Методические рекомендации. // Изд. 2-е. - М.: 2001. 256 с. – текст непосредственный.

[3] Климанова С.Г. Методы оценки эмоциональной регуляции / С.Г. Климанова, А.В. Трусова. – Текст: электронный // Вестник ЮУрГУ. Серия «Психология». – 2017. № 1. 35-45 с. [Электронный ресурс]. – URL: https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/33879/35_45.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (дата обращения: 6.12.2022).

[4] Марьин М.И. Оценка и оптимизация психологического климата, стиля руководства в органах управления и подразделениях

Государственной противопожарной службы»: Методическое пособие / М.И. Марьин, С.И. Ловчан, И.В. Ивахина; Под ред. Е.А. Мешалкина. // 2-е изд. - М.: ВНИИПО, 1998. 101с. – текст непосредственный.

Bibliography (Transliterated)

[1] Dashkova S.V. Psychological stability in emergency situations: a study guide / S.V. Dashkova; Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, Volgograd State Technical University. - Volgograd: VolgGTU, 2020. 167, [2] p.: tab.; ISBN 978-5-9948-3640-8. - The text is direct.

[2] Diagnosis, prevention and correction of stress disorders among employees of the State Fire Service of the Ministry of Internal Affairs of Russia ": Guidelines. // Ed. 2nd. - М.: 2001. 256 p. - Direct text.

[3] Klimanova S.G. Methods for assessing emotional regulation / S.G. Klimanov, A.V. Trusova. – Text: electronic // Bulletin of SUSU. Series "Psychology". - 2017. No. 1. 35-45 p. [Electronic resource]. – URL: https://dspace.susu.ru/xmlui/bitstream/handle/0001.74/33879/35_45.pdf?sequence=1&isAllowed=y. (date of access: 12/6/2022).

[4] Maryin M.I. Assessment and optimization of the psychological climate, leadership style in the governing bodies and divisions of the State Fire Service ": Methodological guide / M.I. Marin, S.I. Lovchan, I.V. Ivakhin; Ed. E.A. Meshalkin. // 2nd ed. - М.: ВНИИПО, 1998. 101s. - Direct text.

© Т.В. Вуколов, Е.В. Дворцова, 2022

Поступила в редакцию 29.11.2022

Принята к публикации 15.12.2022

Для цитирования:

Вуколов Т.В., Дворцова Е.В. Влияние психологического тренинга на психоэмоциональное состояние сотрудников МЧС // Инновационные научные исследования. 2022. № 12-3(24). С. 136-141. URL: <https://ip-journal.ru/>